

Práticas de publicação questionável e predatória *como identificar e evitar*

Publicação original

Braak P, van Gorp D, Hukkelhoven C, de Roo T. Predatory and Questionable Publishing Practices: How to Recognise and Avoid Them. Utrecht UKB - Dutch Consortium of University Libraries; 2024. doi: [10.5281/zenodo.10688081](https://doi.org/10.5281/zenodo.10688081)

Traduzido livremente

José Roberto Plácido Amadei

Valéria Cristina Trindade Ferraz

- 1 Introdução [03](#)
- 1.1 Definições [04](#)
- 1.2 Padrões e melhores práticas [05](#)
- 1.3 Consequências e impacto [06](#)

- 2 Identificando práticas predatórias e questionáveis [08](#)
- 2.1 Diretrizes-chave [08](#)
- 2.2 Características de práticas predatórias ou questionáveis [08](#)
- 2.2a Características da revista [08](#)
- 2.2b Qualidade do processo de revisão por pares [10](#)
- 2.2c Website e chamadas para submissões [11](#)
- 2.3 Tabela de risco [13](#)

- 3 Socorro! O que fazer quando... [15](#)
- 3.1 Planos de ação [16](#)
- 3.2 Porquê é importante informar sua instituição? [17](#)
- 3.3 Sobrevivi a uma revista predatória. O que eu posso fazer com meu artigo? [18](#)

- 4 FAQ [19](#)
- 4.1 Pré-submissão [19](#)
- 4.2 Pós-submissão [19](#)
- 4.3 Atuando como editor [19](#)

- Referências [20](#)

1 Introdução

Os publicadores desempenham um importante papel na produção e disseminação da pesquisa acadêmica. Propiciam o processo de revisão por pares, fornecem suporte editorial, administram a produção, distribuição e asseguram a disponibilidade da produção científica. Publicar com editoras conceituadas aumenta a visibilidade dos pesquisadores e de seus trabalhos e também pode alavancar o impacto dos resultados de suas pesquisas.

Há milhares de publicadores confiáveis (acesso aberto) em todo o mundo para toda disciplina acadêmica, fornecendo serviços de publicação de alta qualidade norteados pelas melhores práticas e padrões internacionais.

É positivo para os acadêmicos publicar em um periódico, livro ou série de conferências de qualidade e produzidos por uma editora respeitável em sua área de pesquisa.

Contudo, há uma preocupação crescente com o aumento do número de editoras e periódicos que adotam práticas editoriais questionáveis - como revisão por pares de baixa qualidade e/ou chamadas agressivas - e também com aquelas editoras predatórias mais fraudulentas.

As editoras predatórias prejudicam financeiramente e afetam a credibilidade dos acadêmicos e suas instituições ao cobrar taxas sem oferecer revisão por

pares ou serviços de publicação, afetando a credibilidade dos registros acadêmicos publicados, bem como a comunidade acadêmica como um todo.

Como reconhecer e evitar essas práticas e esses publicadores? E se você tiver submetido um artigo ou estiver no processo de publicação com uma editora e algo der errado ou parecer incorreto?

Este guia, escrito por especialistas em acesso aberto de universidades holandesas, fornece *insights* e conselhos práticos para autores sobre como evitar periódicos questionáveis e predatórios.

1.1 Definições

O que é publicação predatória? E como ela se difere de práticas questionáveis?

Existe uma amplitude de práticas editoriais que variam de confiáveis, de alta qualidade a baixa qualidade, fraudulentas e até mesmo maliciosas.

Ao discutir essas práticas, este guia faz distinção entre editoras predatórias e práticas questionáveis. A seção 2.3 inclui uma tabela que reflete esse espectro e categoriza as práticas editoriais.

O termo publicação predatória foi introduzido em 2010 pelo bibliotecário Jeffrey Beall para descrever uma editora que faz uso de forma não profissional do modelo de publicação, que é pago pelo autor, para seu próprio lucro.¹ Essa definição estava relacionada ao modelo de periódicos de acesso aberto "pagar para publicar", que ainda era relativamente novo na metade dos anos 2000, e às iniciativas fraudulentas que surgiram com ele. Desde então, o termo "publicação predatória" tem sido amplamente utilizado na comunidade acadêmica, mas o debate sobre seu uso e uma definição clara e abrangente ainda persiste.

Baseando-se na breve definição de Beall, um relatório recente ² descobriu que as revistas predatórias solicitam artigos aos pesquisadores por meio de práticas que se utilizam da pressão sobre esses acadêmicos para publicarem. Incluem modelos de pagamento para publicação rápida sem revisão por pares rigorosa, conselhos editoriais falsos e que apresentam cientistas respeitados de forma fraudulenta, fatores de impacto falsos, títulos de revistas que são semelhantes aos de revistas legitimadas, artigos de revisão pagos que promovem ciência fake e convites agressivos por spam para submissão de artigos, inclusive fora da especialidade dos autores.

Este guia define editoras predatórias como aquelas com a intenção de enganar acadêmicos e fornecer deliberadamente serviços editoriais questionáveis (ou nenhum serviço) para obter ganhos financeiros.

Práticas questionáveis podem ser definidas como práticas editoriais de baixa qualidade, que violam a ética ou integridade da pesquisa, são prejudiciais para a reputação dos autores, financeiramente e para a qualidade do trabalho publicado (rigor científico, precisão). As práticas questionáveis podem ser deliberadas, com um desequilíbrio significativo entre lucro e serviços, ou podem ser o resultado de erros e ignorância por parte da editora (por exemplo, desconhecimento das normas vigentes, inexperiência das equipes editoriais e de revisão por pares do periódico, erros da equipe de publicação, entre outros). Sejam intencionais ou não, os publicadores que utilizam práticas questionáveis podem prejudicar profissionalmente os acadêmicos, as instituições e a qualidade de suas publicações.

Vários fatores podem aumentar a vulnerabilidade dos acadêmicos às atividades de publicação predatórias e questionáveis. Esses fatores incluem a falta de familiaridade com o cenário de publicação, a pressão do "publique ou pereça" na carreira acadêmica, critérios de avaliação da pesquisa baseados em quantidade em vez de qualidade e a necessidade de cumprir políticas de acesso aberto de instituições e financiadores.

1.2 Padrões e melhores práticas

Como a comunidade de publicação acadêmica reage às atividades predatórias e práticas questionáveis?

Quatro organizações internacionais que representam editoras acadêmicas colaboraram para identificar princípios de transparência e melhores práticas na publicação acadêmica. Esses princípios são apresentados em uma declaração conjunta sobre Princípios de Transparência e Melhores Práticas na Publicação Acadêmica³ sobre conteúdo, práticas e organização de periódicos. Ao seguir esses princípios, os publicadores podem evitar tais práticas questionáveis. Para os acadêmicos, essas melhores práticas podem ser traduzidas em um checklist. Um periódico que não atenda aos requisitos do checklist deve ter atenção. Uma iniciativa que ajuda a prevenir que os acadêmicos submetam seus trabalhos a editoras predatórias é o [Think, Check, Submit](#).

O bibliotecário universitário Jeffrey Beall foi o primeiro a registrar sistematicamente revistas e editoras que ele considerava 'predatórias' e criou a chamada Beall's List. Essa iniciativa (ativa até 2017) tinha como objetivo catalogar e conscientizar sobre revistas que eram - com base nos critérios de Beall - «revistas acadêmicas de acesso aberto potencialmente, possivelmente ou provavelmente predatórias». Iniciativas mais recentes, como [Predatory Reports](#) e o serviço de assinatura paga [Cabells](#), também produzem listas de revistas potencialmente predatórias na tentativa de evitar que acadêmicos as utilizem. Essas listas devem ser usadas com cuidado. O motivo das revistas serem adicionadas e removidas nessas listas nem sempre é transparente. Há um debate em andamento na comunidade

acadêmica e no campo editorial sobre os critérios usados para classificar revistas como 'predatórias' e a legitimidade de publicar essas listas.

Ao saber que a revista a qual você deseja submeter seu trabalho está listada como potencialmente predatória, significa que você deve, no mínimo, ser cauteloso.

A maioria dos serviços de indexação internacionalmente reconhecidos e confiáveis são transparentes sobre os critérios utilizados para avaliar as revistas. Por exemplo, em 2023, a Clarivate - a empresa por trás do site de indexação Web of Science - removeu de sua cobertura de indexação mais de 50 periódicos.⁴ Após uma reavaliação periódica das revistas indexadas na base, esses periódicos não atenderam aos seus [28 critérios de qualidade](#) para inclusão.

Em alguns casos, no entanto, ações como um periódico alterar seu título (por razões legítimas que não afetam a qualidade ou conteúdo) também podem afetar sua inclusão ou remoção das bases de indexação. Por isso, é essencial usar múltiplas fontes ao verificar a confiabilidade de uma revista.

«Todos os envolvidos da comunidade de pesquisa - desde autores individuais, editores, revisores, publicadores, instituições e financiadores - têm papel importante na promoção da integridade da pesquisa.»⁵

Apesar de todas as medidas preventivas, as equipes de apoio à pesquisa ainda frequentemente ouvem sobre autores que submeteram um artigo a um periódico predatório ou se deparam com práticas editoriais questionáveis.

1.3 Consequências e impacto

Submeter artigos para revistas predatórias, ou fazer uso de um publicador que fornece serviços editoriais e de revisão por pares questionáveis, pode ter consequências graves para a credibilidade acadêmica do artigo publicado e para o próprio acadêmico.⁶

Publicações científicas que não passam por revisão por pares de qualidade correm o risco de serem publicadas com conteúdo pouco confiável. A revisão por pares de alta qualidade valida as descobertas e melhora a qualidade da publicação.

A disseminação de publicações acadêmicas com revisão por pares precária ou falsa, ou mesmo sem qualquer revisão, pode permitir que informações incorretas contaminem o trabalho publicado e comprometam a validade da pesquisa acadêmica. Você também tem a responsabilidade de, quando atuar como revisor, ser honesto, cuidadoso e evitar revisar para revistas que não aplicam os padrões de qualidade exigidos em suas publicações.⁷

Conferências predatórias

Além de publicadores predatórios, é bom estar atento às chamadas «conferências predatórias». Essas conferências são montadas para parecer eventos acadêmicos ou profissionais legítimos, mas seu verdadeiro propósito é enganar palestrantes cobrando taxas de inscrição por serviços que não serão oferecidos.

As práticas incluem publicação dos resumos das apresentações sem autorização, anunciam a participação de acadêmicos renomados (que nem são consultados), cancelamentos de última hora sem reembolso, entre outras. Palestrante e participantes podem pagar por eventos inexistentes, e em casos piores, palestrantes comparecem ao evento e encontram salas vazias, com apenas outras vítimas do golpe.

A revisão por pares de alta qualidade tem função crucial na manutenção da integridade da pesquisa acadêmica e no avanço do conhecimento científico.

Como submeter e publicar em revistas/ editoras predatórias ou questionáveis podem te afetar?

Um risco significativo ao submeter um artigo a uma revista predatória ou altamente questionável é a perda de controle sobre o seu trabalho.

Praticamente nada impedirá a revista de publicar seu trabalho online, mesmo sem a sua permissão. Além disso, revistas predatórias ou questionáveis conhecidas têm seus conteúdos frequentemente excluídos da maioria das bases reconhecidas internacionalmente. Isso significa que seus colegas não encontrarão seu artigo e você poderá não contar com essa publicação

em avaliações de carreira ou solicitações de financiamento. Isso é especialmente preocupante para pesquisadores em início de carreira, para quem um artigo específico pode representar uma parte significativa de sua produção publicada. Além disso, editores predatórios comumente exigem pagamento, mesmo após a solicitação de retirada do artigo. Além dos possíveis danos à reputação e financeiros, lidar com uma revista ou editor predatório pode ser pessoalmente estressante.

Revistas e editores confiáveis podem se recusar a considerar trabalhos que já foram disponibilizados online, mesmo em uma revista predatória, e retirar um manuscrito de tramitação em uma revista predatória pode ser bastante difícil.

2 Identificando práticas predatórias e questionáveis

Neste capítulo você encontrará ferramentas e recursos que te ajudarão a diferenciar entre revistas de alta qualidade das revistas com práticas questionáveis e predatórias.

A melhor forma de se certificar que a revista que você quer publicar é de boa qualidade é usar uma combinação de dicas e ferramentas para se ter uma completa visualização de como o periódico opera.

2.1 Diretrizes-chave

Quando se trata em reconhecer revistas predatórias e com práticas questionáveis, há duas diretrizes gerais a serem seguidas:

Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade.

Essa frase é comumente associada a lojas virtuais fraudulentas, mas se aplica também à publicação. Para a publicação acadêmica, isso se aplica aos custos da publicação em acesso aberto, e mais importante, ao tempo do processo de revisão por pares. Uma revisão por pares rigorosa leva tempo, e não há como manter padrões de alta qualidade se prometem publicação em dias ou semanas a partir do momento da submissão.

É melhor prevenir do que remediar.

Mesmo quando a pressão para se publicar é alta, sempre há tempo para se certificar de que não haverá arrependimentos sobre a revista escolhida. Os autores podem usar indicadores de qualidade abaixo para fazer sua própria investigação. Avaliar de forma adequada a qualidade de uma revista vale

todo o tempo e esforço gastos. Os profissionais com essa experiência presentes em muitas bibliotecas universitárias podem ajudar esses autores a avaliarem a qualidade das revistas e evitarem publicações predatórias.

2.2 Características de práticas predatórias ou questionáveis

Revistas de acesso aberto de alta qualidade são transparentes sobre seus processos editoriais e oferecem serviços de publicação profissionais aos autores. Revistas predatórias e questionáveis fazem o contrário, embora possam ser difíceis de reconhecer, muitas compartilham características semelhantes. Esta seção descreve essas características comuns que são motivo de preocupação. A tabela na seção 2.3 dá uma visão geral das particularidades da publicação e sua gravidade na determinação se uma revista tem alto, médio ou baixo risco de ser predatória ou questionável.

2.2a Características da revista

Escopo

O escopo da revista é importante para determinar se editores e revisores possuem a competência necessária para avaliar corretamente o artigo. Se o escopo for excessivamente amplo, pode indicar que a revista tem por objetivo publicar o maior número possível de artigos e conseqüentemente sem se preocupar com a qualidade. Revista que publica artigos fora de seu escopo é outro indicador de práticas de publicação questionáveis.

Editores

Veja a lista de editores e o conselho editorial e verifique se há especialistas em sua área. Conselhos editoriais de revistas predatórias frequentemente listam nomes falsos ou pesquisadores que na verdade não são editores da revista. Ocasionalmente, esses pesquisadores até sabem sobre sua participação, mas não estão cientes da natureza questionável da revista. Em caso de dúvida, tente entrar em contato com um ou dois editores/membros do conselho e questione sobre sua experiência com a revista. Editores e membros do conselho de revistas de boa qualidade normalmente respondem prontamente e profissionalmente quando consultados.

Imitação de revistas famosas

Algumas revistas predatórias tentam atrair autores fingindo ser outra revista, geralmente aquela bem conhecida em uma determinada disciplina. Verifique cuidadosamente o título da revista, o conteúdo e o site antes de fazer a submissão.

Se um título for notadamente semelhante a outra revista prestigiada em sua área, mas parecer estranho ou mostrar mudanças inesperadas (por exemplo, um editor diferente), pode estar se tratando de uma revista predatória.

Indexação

Estar indexada em bases de dados reconhecidas por organizações renomadas é uma característica importante da confiabilidade de uma revista. Existem várias organizações que realizam algum nível de controle de qualidade antes de incluir revistas ou editoras em suas listas.

- O [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ) é uma base de dados que indexa revistas

de acesso aberto completo. O DOAJ realiza uma avaliação da qualidade da revista antes de incluí-la em seu diretório.

- Grandes bases de dados como [Web of Science](#), [Scopus](#), [PubMed](#), [PsycINFO](#) ou outras específicas em sua área, utilizam critérios de inclusão para indexação e periodicamente excluem artigos e títulos suspeitos de seus registros.
- A [Commission on Publication Ethics](#) (COPE) é uma autoridade líder no fornecimento de diretrizes sobre ética em publicação. Disponibiliza recursos práticos, incluindo fluxogramas sobre como lidar com questões de ética em publicação. Os editores precisam cumprir critérios de qualidade para se tornarem membros da COPE.
- A [Open Access Scholarly Publication Association](#) (OASPA) é uma comunidade de organizações que incentiva e possibilita o acesso aberto como o modelo de comunicação predominante para a produção acadêmica. Os editores precisam cumprir critérios de qualidade para se tornarem membros.

É importante observar que a inclusão em tais bases de dados ou registros não é um indicador infalível de qualidade. No passado, algumas revistas suspeitas e comprovadamente predatórias estavam indexadas em grandes bases de dados. Além disso, pode levar anos para que novas revistas confiáveis sejam incluídas nessas mesmas bases. Procure nas páginas web dessas organizações para obter listagens mais atuais e precisas.

Métricas

Tenha cuidado ao considerar uma métrica de citação apresentada no site da revista.

É muito fácil para revistas predatórias publicar métricas falsas ou sem sentido em seus sites, como [Index Copernicus Value](#).⁸

As métricas podem ser checadas nas próprias bases que as publicam. Por exemplo, o Fator de Impacto pode ser verificado via [Web of Science](#) (Journal Citation Reports), e o [CiteScore](#) pode ser verificado na [Scopus](#).

Números especiais / Coleções

produzidas a convites

Para os autores, as edições especiais podem ser atrativas pois o escopo é frequentemente bem delimitado e visa um público de pesquisadores que trabalham em um mesmo tópico. Algumas revistas produzem um número excessivo de edições especiais por ano, possivelmente correspondendo a maior parte dos artigos que são publicados. Elas também podem oferecer uma maior probabilidade de aceitação e um processo de publicação rápido, o que pode comprometer a qualidade. Cada edição precisa de editores (convidados) e de um número considerável de revisores, porém o conjunto de revisores por disciplina não é ilimitado. Isso justifica as crescentes preocupações sobre os padrões adequados de revisão por pares.

Licenças

Revistas de acesso aberto de alta qualidade garantem que os direitos de uso e reutilização do conteúdo, a nível de artigo, sejam claramente declarados com uma licença. A maioria das revistas utiliza a licença [Creative Commons](#) para esse fim, embora às vezes outras licenças possam ser usadas. Esses direitos devem ser adequadamente indicados, tanto no site quanto durante o processo de submissão.

Identificadores persistentes

Identificadores persistentes, como o [Digital Object Identifier](#) (DOI), são essenciais para que os artigos sejam encontráveis e acessíveis. Atualmente, quase todas as revistas digitais utilizam esses identificadores para garantir que seu conteúdo seja facilmente encontrado. Verifique se os artigos publicados possuem um identificador atribuído na revista.

Ferramentas essenciais

Um checklist bastante utilizado para evitar revistas e editoras predatórias é o [Think. Check. Submit](#). O checklist inclui várias perguntas sobre a filiação/adesão em iniciativas reconhecidas, como o [Committee on Publication Ethics](#) (COPE) e a [Open Access Scholarly Publishers Association](#) (OASPA).

Outra ferramenta importante é o [Directory of Open Access Journals](#) (DOAJ). Revistas e editoras indexadas nessa base precisam atender a uma série de padrões éticos e de qualidade, portanto, são menos propensas a ser questionáveis.

2.2b Qualidade do processo de revisão por pares

Um processo de revisão por pares robusto e de qualidade é essencial para uma publicação precisa e sólida cientificamente. O método de revisão por pares usado pela revista deve estar claro em seu site e alinhado ao processo editorial.

A revisão por pares pode variar em qualidade e precisão, mesmo em revistas que não enganam os autores intencionalmente, mas que são de qualidade questionável. Algumas dessas revistas possuem taxas muito altas para publicação, ou ainda, pressionam os editores e revisores a aceitarem um manuscrito apesar de sua fragilidade. Pode ser difícil para os autores avaliarem a qualidade do processo de revisão por pares, mas algumas informações são importantes para determinar a confiabilidade de uma revista.

- Lance mão de sua rede profissional. Seus colegas conhecem a revista? A percepção deles é positiva sobre a qualidade do processo de revisão por pares?
- Você ou seus colegas já atuaram como revisor para algum artigo desta revista?
- Verifique o histórico de erratas e retratações do periódico na plataforma [Retraction Watch](#).

Duração do processo de revisão por pares

A duração do processo de revisão pode variar de acordo com as áreas do conhecimento, mas é impossível que ocorra em apenas alguns dias. Espera-se, no mínimo, que o processo leve várias semanas. Na maioria dos casos esse período é bem mais demorado. Se uma revista promove prazos de revisão excepcionalmente rápidos, é muito provável que essa rapidez comprometa a qualidade da revisão, ou que se trate de uma revista predatória que oferece falsas revisões por pares. Você pode verificar o tempo de revisão por pares no [SciRev](#), [Journal Guide](#) ou no site da revista.

O conteúdo do parecer do revisor

Além da duração do processo de revisão, caso tenha submetido seu artigo a uma revista predatória, muitas vezes é possível reconhecer práticas de revisão questionáveis pela natureza das próprias revisões. Pareceres de revisão muito curtos ou revisões que contém apenas comentários sobre gramática e formatação devem ser tratadas com cautela.

2.2c Website e chamadas para submissões

O website de uma revista predatória pode parecer profissional. Muitos desses publicadores dedicam tempo e esforço consideráveis para tornar o site mais atraente possível. Não se pode confiar apenas na aparência do site para identificar revistas predatórias. Entretanto, algumas características específicas podem levantar suspeitas:

- O site tem um seu foco voltado mais para o autor do que para o leitor: o acesso aos artigos exige muita navegação e, embora artigos selecionados estejam destacados, a maioria dos artigos fica escondida atrás das camadas de menus.

- O site contém uma quantidade incomum de erros de gramática/ortografia, layout confuso, elementos piscantes, etc.
- Informações importantes da revista estão ausentes, como taxas, processo editorial, direitos autorais e licenças de publicação.
- Destaques para as "vantagens" que o autor terá ao publicar na revista, como revisão rápida, tempos de publicação super rápidos, taxas de acesso aberto relativamente baixas e fácil aceitação de artigos.
- Endereço ou número de telefone do publicador é inexistente, não pode ser contatado ou compartilhado por outros serviços. Os domínios dos e-mail são de servidores não institucionais, como Yahoo, Gmail ou Hotmail.

Chamada de autores e solicitações de artigos

Tanto revistas sérias quanto as questionáveis solicitam que pesquisadores submetam seus manuscritos. Seja crítico em relação a convites inesperados, especialmente de revistas em que você nunca publicou. A solicitação de autores se torna suspeita quando é agressiva em sua forma (envio exagerado de e-mails), facilidades em lançar um número especial (qualquer tópico é bem-vindo, oferecendo publicação gratuita para editores e autores), ou quando você é convidado a contribuir em um tópico que não corresponde à sua área de atuação.

[Revistas predatórias frequentemente mencionam muitas "vantagens para o autor", como tempos de publicação muito curtos, taxas de acesso aberto baixas e fácil aceitação.](#)

Exemplo suspeito do e-mail de uma revista. Observe que o escopo da revista é extremamente amplo, a publicação muito rápida (48 horas), indexação irrelevante e o uso de um endereço de e-mail do Gmail em vez de um domínio institucional/ organizacional. O e-mail também não se dirige a nenhuma pessoa específica e nem convida para publicação um artigo sobre um assunto específico.

Subject: Peer Review Journal

International Journal Dental and Medical Sciences Research

IJDMSR

Call For Paper

Submit Your Paper

Dear Author,

We are pleased to inform you that IJDMSR is going to launch its next issue (May 2021). We would like to invite you to contribute your Research Paper for publication in IJDMSR. The Journal publishes papers of the highest scientific merit and **widest possible scope work in all areas related to medical and dental science.**

The Journal welcomes review articles, leading medical and clinical research articles, technical notes, case reports and others.

Publication frequency: 12 issue per year
IJDMSR follows the rapid publication process

Indexing: Crossref, NASA ads, DOAJ, Index Copernicus, Open-J Gate etc.
ISSN : 2582-6018

- ICI INDEXED MEDICAL AND DENTAL JOURNAL
 - **IJDMSR JOURNAL PUBLISHES WITHIN 48 HOURS**
-

Contact Details

Website : www.ijdmsrjournal.com

Email Id : ijdmsr.ad@gmail.com

Regards
Director General
(IJDMSR)

[Unsubscribe](#)

2.3 Tabela de risco

Apresença de uma ou mais características suspeitas não significa, necessariamente, que você está lidando com uma revista predatória. Práticas questionáveis podem resultar de erros ou omissões de comunicação não intencionais

por parte da revista. No entanto, mesmo que as omissões ou falhas não sejam intencionais, ainda é prudente reconsiderar a submissão e se revista de fato o ajudará na publicação de um artigo com alta qualidade. A qualidade do processo de revisão por pares não deve ser algo para se fazer concessões.

Esta tabela fornece uma visão geral das características típicas de uma publicação e os pontos de gravidade ao determinar se uma revista tem alto, médio ou baixo risco de ser considerada predatória ou questionável.

** Revistas de risco médio a baixo

Esta categoria pode ser dividida em dois tipos principais de revistas/editoras:

1) Editoras não profissionais ou semi-profissionais, por exemplo, pequenas revistas administradas por grupos de interesse ou sociedades acadêmicas. Podem não seguir padrões profissionais de publicação devido à falta de recursos ou conhecimento para atuação.

2) Grandes editoras comerciais que apresentam um desequilíbrio entre conteúdo de qualidade e interesses comerciais. Essas empresas do tipo 2 podem

representar um risco mais significativo para a publicação acadêmica do que o tipo 1.

Parâmetros	Risco alto	Risco médio para alto	Risco médio para baixo	Risco baixo
Escopo	Sem escopo claramente definido	Sem escopo claramente definido	Escopo muito amplo e vago	Escopo claramente delimitado em um tópico específico
		Revista publica um número excessivo de números especiais, comparado aos volumes regulares	Revista publica um número excessivo de números especiais, comparado aos volumes regulares	Revista publica uma quantidade usual de volumes regulares e números especiais
Política editorial e de peer review	Processo de revisão por pares pouco claro	Processo de revisão por pares pouco claro	Processo de revisão por pares não explícita ou não informada	Processo de revisão por pares claro e informado explicitamente
	Revisão por pares ausente ou de qualidade notadamente muito ruim	A revisão por pares é excepcionalmente rápida (dias) e as revisões focam em qualquer outra coisa, menos no conteúdo científico	Autores podem sugerir seus próprios revisores	Os pareceres possuem revisões críticas sobre o conteúdo dos artigos feitos por especialistas
	A revisão por pares é excepcionalmente rápida (dias)	A expertise dos revisores variam conforme o assunto	Revisão por pares focada mais na gramática ou não voltada para o tópico do manuscrito	
	Taxa de aceitação muito alta (certeza da aceitação)	Taxa de aceitação muito alta	Taxa de aceitação relativamente alta	
Editores	Editores são falsos, não são especialistas no assunto ou não têm conhecimento de sua inclusão no conselho editorial	Editores não são ativos ou não aderem a boas práticas editoriais	Editores são lentos para responder a questionamentos e/ou se comunicam de forma não profissional	Conselho editorial composto por especialistas
	Não há informações para contato profissional com os editores	Não contém informação para contato profissional dos editores	Não contém informação para contato profissional dos editores	Editores podem ser contatados e respondem de forma oportuna e profissionalmente
Website e e-mails de divulgação	Copia ou imita sites de outras revistas	Site e divulgação mal projetados, contendo erros gramaticais e informações incompletas/incorretas	Sites e e-mails de divulgação contém pequenos erros ou informações incompletas	Tanto o site quando os e-mails de divulgação são transparentes, precisos, específicos sobre o assunto e com informações completas para autores e leitores
	O site e a divulgação são mal planejados, contém erros gramaticais e/ou informações falsas ou enganosas	Focados em benefícios para autores para solicitação de conteúdos ao invés de foco nos leitores	Solicitação de submissões bastante ativa	Os e-mails e outras ferramentas de marketing têm como alvo o público-alvo específico do assunto
	Site e divulgação focados em benefícios para o autor e nos pedidos por conteúdo, ao invés de focar nos leitores	Solicitação de submissões aos autores é feita de forma agressiva e/ou direcionada a autores independentemente de sua área de especialidade / atuação		
	As ações de chamadas para publicação são agressivas, visando autores independentemente de sua especialidade			

Parâmetros	Risco alto	Risco médio para alto	Risco médio para baixo	Risco baixo
Métricas, indicadores de qualidade e citações	Menciona Fator de Impacto falso ou métricas e indicadores de qualidade desconhecida ou sem sentido	Utiliza-se métricas e indicadores de qualidades incomuns ou desconhecidos	Grande quantidade de auto citações	Utiliza-se somente métricas relevantes e conhecidas
Indexação	Alto nível de autocitações Afirmções falsas de indexação em base de dados	A revista não está indexada nas bases de dados mais comuns e relevantes	A revista não está indexada nas bases de dados mais comuns e relevantes	Revista indexada em bases de dados conhecidas como Web of Science, PubMed, entre outras. A revista está registrada no DOAJ
Processo de submissão	Processo de submissão não profissional (envio de arquivos para e-mail privado)	Processo de submissão não profissional (envio de arquivos para e-mail privado)	Processo de submissão não evidente	Processo de submissão claro, transparente e profissional
Serviços ao autor	Ausência de suporte profissional ao autor, exceto para pagamento das taxas de publicação	Suporte ruim ao autor (dificuldade em contatar o publicador) Atrasos consideráveis em responder a questionamentos e mensagens	Suporte ao autor não profissional (tempo resposta demorado por parte do publicador/editor)	Suporte aos autores rápido, profissional e completo O editor/publicador adota as medidas mais apropriadas em caso de problemas ou dúvidas
Informações de contato	Contatos inexistentes ou falsos da revista e editores	Contatos da revista ou dos editores não informados, difícil de encontrar ou desatualizados	Contatos da revista ou dos editores não informados, difícil de encontrar ou desatualizados	Contatos da revista ou dos editores claros e de fácil localização
Taxas de publicação	Nenhuma informação prévia sobre taxas de publicação As taxas de publicação discrepantes em comparação a revistas semelhantes	Nenhuma informação prévia sobre taxas de publicação As taxas de publicação discrepantes em comparação a revistas semelhantes	Informações vagas sobre as taxas de publicação	Informações sobre taxas claras e transparentes e informadas com antecedência Valores na média das taxas praticadas por outras revistas
Licenças (Creative Commons) e Copyright	A revista desconsidera as licenças de uso A licença do usuário e os direitos autorais não estão claros e definidos adequadamente	A revista desconsidera as licenças de uso A licença do usuário e os direitos autorais não estão claros e definidos adequadamente	A licença de uso e direitos autorais não estão claros e definidos adequadamente	A licença de uso e direitos autorais estão claros e definidos adequadamente
Identificadores permanentes	Identificadores permanentes falsos ou inexistentes	Sem identificadores persistentes	Sem identificadores persistentes (revistas pequenas e publicadores não profissionais)	Uso correto de identificadores persistentes
Ações a serem tomadas	Não submeta manuscritos para essa revista Procure por ajuda se você submeteu ou publicou seu trabalho (veja seção 3).	Proceda com muita cautela Consulte colegas ou a equipe de suporte da revista antes de submeter seu trabalho.	Proceda com cautela Avalie a revista detalhadamente antes de submeter (veja seção 2) Considere consultar colegas ou a equipe de suporte da revista antes de submeter seu trabalho.	Avalie a qualidade da revista de acordo com o assunto do trabalho que está submetendo. Se estiver inseguro, considere consultar colegas ou a equipe de suporte da revista antes de submeter seu trabalho.

Adaptado de: InterAcademy Patnership - IAP. Combatting Predatory Academic Journals and Conferences [Internet]. Washington: IAP; 2022 [cited 2024 May 15]. Available from: <https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English>. page 32 (Figure 2.1: A spectrum of predatory behaviours for journals)

3 SOCORRO! O que fazer quando...

Seu artigo acabou indo parar nas mãos de uma revista predatória, por você mesmo ter feito a submissão ou por ter sido tomado de qualquer outro lugar online. O que fazer agora?

Retirar seu manuscrito de tramitação ou solicitar para que o publicador o remova do website pode ser um processo desanimador. Existem algumas ações que podem ajudar e aumentar suas chances de interromper o processo de publicação do seu artigo em uma revista predatória.

Uma revista predatória pode publicar seu artigo online mesmo sem sua permissão. E não há garantia que eles removerão o artigo de seu website uma vez que já foi publicado. Relate o ocorrido a sua instituição ou alguma rede de suporte para saber quais são as alternativas a serem tomadas.

Rede de apoio

Em qualquer estágio de sua carreira, e por muitas outras razões além da publicação, é vital construir e manter uma rede profissional de colegas, supervisores e outros contatos que possam fornecer conselhos e apoio. Parte disso também deve incluir se familiarizar com o suporte legal oferecido por sua instituição. Pode ser um supervisor, bibliotecário, membro da equipe de apoio à pesquisa ou consultor jurídico. Esses colegas também podem ajudá-lo a determinar se uma revista é realmente predatória ou questionável. Através dessa rede, sua instituição pode ajudá-lo caso precise de orientações sobre como interagir com o editor.

Documentação

Guarde todas as comunicações feitas com o publicador predatório (e-mails, prints, notas, etc.). Seja transparente com editores de futuras revistas confiáveis a qual você poderá submeter versões similares ou derivadas deste artigo.

Plano rápido de ação

Em geral

- A prevenção é a melhor ação. Tenha cautela e evite enviar seu trabalho para uma revista predatória.
- Mantenha uma boa rede de colegas e contatos de apoio a quem você possa pedir ajuda.

Depois do fato (seu artigo foi submetido ou já publicado online por uma revista predatória)

- O primeiro passo é sempre alertar sua rede de apoio, incluindo departamento jurídico e pedir ajuda.
- Tomar medidas imediatas pode ajudar a alcançar o resultado desejado. Aceite que esse processo pode ser demorado e que você não consiga publicar o artigo em outro lugar.
- Em coordenação com o departamento jurídico, use linguagem clara e afirme categoricamente que está retirando seu artigo ou exigindo sua remoção da revista/site.
- Não pague e nem aceite nenhum acordo.
- Mantenha todas as comunicações relacionadas (e-mails, prints, notas, etc.). Seja transparente com editores de futuras revistas confiáveis a qual você poderá submeter versões similares ou derivadas deste artigo.

3.1 Planos de ação

Você está desconfiado que seu trabalho tenha sido submetido a uma revista predatória

- Avise sua rede de apoio em sua instituição sobre o ocorrido. Desta forma a instituição poderá te dar o suporte e orientações necessárias para contatar o publicador.
- Comunique-se com a revista de forma educada, mas com firmeza, deixando claro seu pedido de retirar o artigo de tramitação e que não está permitida sua publicação. Não é necessário mencionar que a razão da retirada é por desconfiar que a revista seja predatória. [Não deve haver taxas para retirada do manuscrito e nenhum pagamento deve ser feito a revista.](#)
- Caso a revista não atenda sua solicitação, fale com o bibliotecário de sua instituição ou com o departamento jurídico para determinarem as próximas ações a serem tomadas.

Inesperadamente seu artigo aparece publicado em outra revista

- As mesmas ações acima mencionadas, comece por informar sua rede suporte e instituição.
- Caso o trabalho já esteja publicado com copyright em qualquer outro lugar (ou qualquer outro tipo de licença com restrições, do tipo CC BY NC), contate o publicador original para saber quais ações podem ser tomadas para retirada do artigo.
 - * Lembre-se, se o artigo original foi publicado com licença aberta (tipo CC BY) significa que ele pode ser reutilizado desde que a citação a publicação original seja devidamente atribuída. Caso a citação não tenha sido feita, solicite ao novo publicador que a adicione.

- * Caso a revista não atenda sua solicitação para adicionar a correta menção, fale com o bibliotecário de sua instituição ou com o departamento jurídico para determinarem as próximas ações a serem tomadas.

Você publicou, assinou o termo de direitos autorais e pagou por um artigo em uma revista que só agora percebeu ser predatória

- As opções para solucionar são limitadas. Você pode tentar a retratação do artigo. Outra alternativa é deixar como está e decidir se irá incluir ou não a publicação em seu currículo (ou com uma nota que a publicação não foi revisada por pares apropriadamente). É importante saber que seu artigo não poderá ser submetido como um artigo original para qualquer outro periódico sem o risco de autoplágio. Fale com sua rede de apoio para obter orientações.

Inesperadamente seu nome aparece publicado na equipe editorial de uma revista

- Avise sua rede de apoio em sua instituição sobre o ocorrido. Desta forma a instituição poderá te dar o suporte e orientações necessárias para contatar o publicador.
- Comunique-se com a revista de forma educada, mas com firmeza, deixando claro que seu nome (e quaisquer outros identificadores) deve ser removido do website da revista.
- Caso a revista não atenda sua solicitação, fale com o bibliotecário de sua instituição ou com o departamento jurídico para determinarem as próximas ações a serem tomadas.

3.2 Porquê é importante informar sua instituição?

Reportar o que aconteceu é importante por diversos motivos. A principal razão é assegurar que outras partes envolvidas (co-autores, supervisores) não sejam pegos de surpresa quando você procurar por ajuda ou mesmo quando o publicador entrar em contato com eles.

Relatar o fato ocorrido também pode ajudar a evitar que outros colegas cometam o mesmo erro e também ajudar na conscientização sobre a publicação em revistas predatórias ou questionáveis. A forma como o caso foi solucionado pode ser útil para a equipe de apoio e colegas acadêmicos saberem como agir em casos similares no futuro.

Equipes e colegas na sua instituição podem ajudar com conselhos práticos sobre o que fazer. A negociação com uma revista predatória pode ser emocionalmente desgastante e uma experiência intimidatória. É importante ter as emoções sob controle ao se comunicar com o

editor. Seus colegas podem ajudar a escrever as mensagens ao editor ou discutir quais são os próximos passos. Isso pode ajudar a aliviar o desgaste dessas comunicações.

Frequentemente a instituição conta com um suporte jurídico e pode dar assistência aos funcionários quanto às questões legais. O departamento jurídico possui experiência com escritas de documentos oficiais para organizações externas, tais como editores de revistas. Em alguns casos pode ter ocorrido ações coletivas contra editores predatórios. Por isso, verifique com sua instituição se há outras reclamações sobre esses publicadores e se é possível participar de alguma ação coletiva.

Outras ações que você pode tomar:

- Deixe avaliações (anônimas) sobre sua experiência em sites como o [SciRev](#).
- Compartilhe sua experiência com colegas para ajudar a evitar que cometam o mesmo erro e apoiar colegas que podem estar passando pelos mesmos problemas.

3.3 Sobrevivi a uma revista predatória. O que eu posso fazer com meu artigo?

Após passar pela experiência com uma revista predatória, é provável que você ainda queira tentar publicar sua pesquisa em uma revista confiável. Se o artigo já tiver sido disponibilizado online pelo editor predatório, será mais difícil publicá-lo em uma revista respeitável. É pouco provável que uma revista considere um artigo que já está disponível no site de outro editor. Mas ainda pode valer a pena tentar. Fale com um bibliotecário de sua instituição para obter ajuda. Você pode considerar publicar seu artigo como um preprint e possibilitar uma revisão por pares aberta.

Se a revista não disponibilizou seu artigo online, provavelmente ainda poderá submeter para outro periódico. Nesse caso, seja transparente com os editores da revista para a qual está submetendo. Informe os editores que seu artigo foi submetido anteriormente para outro periódico e conte o que aconteceu. Alguns editores podem pedir comprovações do ocorrido com a submissão anterior (e-mails, relatórios de revisão, etc.). Lembre-se de que editores predatórios poderão publicar seu artigo online muito tempo após seu último contato.

4 FAQ

4.1 Pré-submissão

- **Como posso saber se uma revista é confiável?**

* Use este guia!

- **Devo responder a um convite aleatório para submeter um artigo?**

* [Veja a seção 2.2.c](#)

- **O título da revista parece conhecido, mas alguns detalhes parecem estranhos. Devo desconfiar?**

* [Veja a seção 2.2.a](#)

- **Entrei em contato com uma revista de interesse, mas os editores não responderam às minhas perguntas sobre a publicação. Devo submeter mesmo assim?**

* [Veja a seção 2.2.a](#)

- **Conheço alguém que publicou nesta revista antes. Isso significa que a revista não é mais predatória ou questionável?**

* Não necessariamente. Se a revista tem práticas predatórias ou questionáveis (por exemplo, um processo de revisão por pares pouco claro), é muito importante que você use seu próprio julgamento para avaliar a revista. Colegas também cometem erros e publicam nas revistas questionáveis sem intenção.

- **Quero compartilhar meu trabalho o mais rápido possível e evitar as altas taxas de acesso aberto. Como posso fazer isso sem correr o risco de publicar em uma revista predatória/questionável?**

* Uma solução fácil e ética para divulgar seu trabalho rapidamente com custos baixos ou inexistentes é depositar em um repositório preprint antes de submeter a uma revista.

* Veja a [seção 2.2.a](#) para encontrar revistas confiáveis em sua área. Verifique se sua instituição possui acordos com editores para cobrir as taxas de acesso aberto.

4.2 Pós-submissão - retirando seu artigo de publicação

- **Acho que submeti para uma revista predatória. Devo avisar minha instituição?**

* [Veja a seção 3.2](#)

- **Devo tentar retirar meu artigo agora que eu percebi se tratar de uma revista predatória?**

* Sim. [Veja a seção 3.1](#)

- **Devo pagar para uma revista predatória?**

* Não. [Veja a seção 3.1](#)

4.3 Atuando como editor

Os questionamentos e orientações são muito similares para quando você atua como autor.

- **Fui convidado para ser editor. Devo aceitar o convite?**

* As orientações para futuros editores são as mesmas para os autores. [Veja a seção 2.2.c](#)

- **Realmente gostaria de ser editor, mas tenho dúvidas sobre a qualidade da revista. Seria antiético me tornar editor mesmo assim?**

* Como editor, você é responsável pela integridade da revista e representa a própria revista para autores e leitores.⁷ Se você confia em uma revista e está preparado para realizar um trabalho editorial, então também se sentirá confortável para desempenhar essa função. Se você não confia na revista e desempenha um papel ruim como editor, estará contribuindo para aumentar o problema das revistas questionáveis.

Referências

1. Beall J. Medical publishing triage - chronicling predatory open access publishers. *Ann Med Surg (Lond)*. 2013;2(2):47-9. doi: 10.1016/S2049-0801(13)70035-9
2. InterAcademy Patnership - IAP. Combatting predatory academic journals and conferences [Internet]. Washington: IAP; 2022 [cited 2024 May 15]. Available from: <https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English>
3. The Committee on Publication Ethics - COPE. Principles of transparency and best practice in scholarly publishing. Hampshire: COPE; 2022. doi: 10.24318/cope.2019.1.12
4. Quaderi N. Supporting integrity of the scholarly record: our commitment to curation and selectivity in the Web of Science. More than 50 journals already de-listed this year for failing to meet our quality selection criteria [Internet]. Ann Arbor: Clarivate; 2023 [cited 2024 May 15]. Available from: <https://clarivate.com/blog/supporting-integrity-of-the-scholarly-record-our-commitment-to-curation-and-selectivity-in-the-web-of-science/>
5. Clarivate. Research Integrity: understanding our shared responsibility for a sustainable scholarly ecosystem [Internet]. Ann Arbor: Clarivate; 2020 [cited 2024 May 15]. Available from: <https://clarivate.com/lp/research-integrity-understanding-our-shared-responsibility-for-a-sustainable-scholarly-ecosystem-2/>
6. Elmore SA, Weston EH. Predatory journals: what they are and how to avoid them. *Toxicol Pathol*. 2020;48(4):607-610. doi: 10.1177/0192623320920209
7. Dutch Research Council. Netherlands code of conduct for research integrity [Internet]. The Hague: NWO; 2018[cited 2024 May 15]. doi: 10.17026/dans-2cj-nvwu.
8. Brainard J. U.S. judge rules deceptive publisher should pay \$50 million in damage: but can researchers collect from India-based OMICS International? *Science*. 2019 April 3. doi: 10.1126/science.aax5720

Informações da publicação original

Este guia foi escrito por::

Pascal Braak

University of Amsterdam

p.braak@uva.nl

orcid: 0000-0002-0491-3558

Dirk van Gorp

Radboud University

dirk.vangorp@ru.nl

orcid: 0000-0001-7803-5252

Chantal Hukkelhoven

Wageningen University

chantal.hukkelhoven@wur.nl

orcid: 0000-0002-0015-1883

Tessa de Roo

Leiden University

t.f.de.roo@library.leidenuniv.nl

orcid: 0000-0003-4250-2001

DOI

[10.5281/zenodo.10688081](https://doi.org/10.5281/zenodo.10688081)

Creative Commons Attribution 4.0

(The illustrations on page 3, 6, 7, 17 and 18 in the guide were made by drawup/danibal, during a meeting of WUR Library and Wageningen Young Academy about questionable publishing practices.)